

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18860963>

ALIFBO HARFLARINI TARIXIY-MADANIY KONTEXTDA BOLALAR IDROKIGA MOSLASHTIRISH TAMOYILLARI

Yo'ldosheva Sadoqat Xamid qizi

UrDPI, Boshlang'ich ta'lim fakulteti,

Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi

sadoqatyoldosheva132@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada alifbo harflarini tarixiy-madaniy kontekst asosida bolalar idrokiga moslashtirish masalasi ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotning dolzarbligi boshlang'ich ta'limda savod o'rgatish jarayonining samaradorligini oshirish, o'quvchilarning bilimni chuqur va barqaror o'zlashtirishini ta'minlash zarurati bilan izohlanadi. Maqolada alifbo harflarini o'qitishda an'anaviy va zamonaviy yondashuvlar qiyosiy tahlil qilinib, tarixiy-madaniy kontekst asosida o'qitishning nazariy asoslari yoritilgan. Tadqiqot jarayonida qiyosiy-tahliliy, kuzatuv, eksperimental va so'rovnoma metodlaridan foydalanildi. Eksperimental ishlar natijasida tarixiy-madaniy yondashuv asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning harflarni o'zlashtirish darajasini oshirishi, ularning eslab qolish qobiliyatini kuchaytirishi va darsga bo'lgan qiziqishini orttirishi aniqlandi. Shuningdek, ushbu metodika o'quvchilarning assotsiativ va ijodiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qilishi qayd etildi. Tadqiqot natijalari asosida alifbo harflarini o'qitishda tarixiy-madaniy kontekstdan foydalanish boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligi xulosa qilindi. Mazkur yondashuvni amaliyotga joriy etish bo'yicha ilmiy-uslubiy tavsiyalar ishlab chiqildi.

***Kalit so'zlar.** alifbo, savod o'rgatish, tarixiy-madaniy kontekst, boshlang'ich ta'lim, kontekstual yondashuv, assotsiativ fikrlash, pedagogik texnologiyalar, innovatsion metodlar, bolalar idroki, ta'lim samaradorligi.*

PRINCIPLES OF ADAPTING ALPHABET LETTERS TO CHILDREN'S PERCEPTION WITHIN A HISTORICAL AND CULTURAL CONTEXT

Yuldosheva Sadoqat Khamid qizi

Lecturer, Department of Primary Education Methodology, Faculty of Primary

Education, Urgench State Pedagogical Institute

sadoqatyoldosheva132@gmail.com

ABSTRACT

This article provides a scientific analysis of adapting alphabet letters to children's perception within a historical and cultural context. The relevance of the study is determined by the need to enhance the effectiveness of early literacy instruction in primary education and to ensure deep and sustainable knowledge acquisition among learners. The paper presents a comparative analysis of traditional and modern approaches to teaching alphabet letters and highlights the theoretical foundations of context-based instruction grounded in historical and cultural elements. The research employed comparative-analytical, observational, experimental, and questionnaire methods. The results of the experimental study demonstrate that lessons organized on the basis of a historical and cultural context significantly improve students' ability to acquire alphabet knowledge, enhance memory retention, and increase their interest in learning. Furthermore, the findings indicate that this approach contributes to the development of students' associative and creative thinking skills. Based on the results, it is concluded that the use of historical and cultural context in teaching alphabet letters is an effective factor in improving the quality of primary education. The study also offers methodological recommendations for implementing this approach in educational practice.

Keywords. *alphabet, literacy instruction, historical and cultural context, primary education, contextual approach, associative thinking, pedagogical technologies, innovative methods, children's perception, learning effectiveness.*

KIRISH. Boshlang'ich ta'lim tizimi har qanday jamiyatning intellektual va madaniy taraqqiyotini belgilovchi asosiy bosqichlardan biri hisoblanadi. Aynan ushbu bosqichda o'quvchilarning savodxonligi shakllanadi, tilga oid dastlabki bilimlar tizimli ravishda egallanadi hamda ularning fikrlash, tasavvur qilish va muloqot qilish qobiliyatlari rivojlanadi. Shu jihatdan qaraganda, savod o'rgatish jarayonining markaziy elementi bo'lgan alifbo harflarini o'qitish metodikasi nafaqat lingvistik, balki psixologik, didaktik va madaniy jihatlarni ham o'zida mujassam etishi zarur.

An'anaviy yondashuvlarda alifbo harflarini o'rgatish asosan harf shakli va tovushini yodlashga asoslangan bo'lib, bu jarayon ko'pincha mexanik xarakter kasb etadi. Natijada, o'quvchilar harflarni qisqa muddatda o'zlashtirgan bo'lsalar-da, ularning mazmuniy idroki, assotsiativ fikrlashi va mustahkam eslab qolish darajasi yetarli darajada rivojlanmaydi. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlar esa shuni ko'rsatmoqdaki, bolalar bilimni kontekst asosida, ya'ni ma'no bilan bog'langan holda o'zlashtirganda, o'rganish jarayoni ancha samarali kechadi.

Shu nuqtai nazardan, alifbo harflarini tarixiy-madaniy kontekstda o'qitish g'oyasi dolzarb ilmiy muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu yondashuv har bir harfni

alohida abstrakt birlik sifatida emas, balki muayyan tarixiy, madaniy va ijtimoiy ma'noga ega bo'lgan obraz sifatida talqin qilishni nazarda tutadi. Bu esa o'quvchining harfni nafaqat ko'rish va eshitish orqali, balki tushunish, his qilish va tasavvur qilish orqali qabul qilishiga imkon yaratadi.

Bugungi globallashtirish sharoitida ta'lim tizimlarida madaniy komponentni kuchaytirish zarurati ortib bormoqda. Chunki yosh avlodni nafaqat bilimli, balki o'z milliy qadriyatlarini anglaydigan, tarixini hurmat qiladigan va madaniy identifikatsiyaga ega shaxs sifatida tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi.[8] Shu bois, alifbo o'qitish jarayoniga tarixiy-madaniy elementlarni integratsiya qilish orqali bir vaqtning o'zida ham savodxonlikni, ham milliy ongini shakllantirish mumkin.

Psixologik nuqtai nazardan qaraganda, boshlang'ich sinf o'quvchilari abstrakt tushunchalarga nisbatan konkret obrazlarni tezroq va osonroq qabul qiladilar. Ularning tafakkuri asosan obrazli va vizual xarakterga ega bo'lib, ular uchun rangli tasvirlar, qiziqarli hikoyalar va jonli misollar katta ahamiyatga ega.[4;64] Shu sababli, harflarni tarixiy yoki madaniy kontekst bilan boyitish orqali ularni bolalar uchun yanada tushunarli va esda qolarli qilish mumkin.

Masalan, ma'lum bir harfni milliy qadriyatlar bilan bog'lash orqali o'quvchida ikki tomonlama bilim shakllanadi: bir tomondan, u harfni o'rganadi, ikkinchi tomondan esa o'z xalqining madaniy merosi bilan tanishadi. Bu esa integrativ o'qitishning yorqin namunasidir. Integrativ yondashuv zamonaviy ta'lim tizimining asosiy tamoyillaridan biri bo'lib, turli fanlar va bilim sohalarini o'zaro bog'lash orqali kompleks bilim hosil qilishga xizmat qiladi.

Shuningdek, tarixiy-madaniy kontekst asosida o'qitish konstruktivistik ta'lim nazariyasiga ham to'liq mos keladi. Mazkur nazariyaga ko'ra, bilimlar o'quvchi tomonidan faol ravishda quriladi va bu jarayonda uning avvalgi tajribasi, ijtimoiy muhiti va madaniy konteksti muhim rol o'ynaydi. Demak, o'quvchining ongida yangi bilimlar mavjud bilimlar bilan bog'langan holda shakllanadi. Harflarni o'rganishda ham aynan shu tamoyil asosida ish olib borish yuqori samaradorlikni ta'minlaydi.

Bundan tashqari, zamonaviy ta'limda gamifikatsiya, ya'ni o'yin elementlarini qo'llash orqali o'qitish keng tarqalmoqda. Tarixiy-madaniy kontekst esa o'yinli faoliyatni tashkil etish uchun boy material beradi. Masalan, harflar asosida ertaklar yaratish, animatsiyalar tayyorlash yoki rolli o'yinlar tashkil etish orqali bolalarning o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshirish mumkin.

Xalqaro tajribaga nazar tashlaydigan bo'lsak, rivojlangan mamlakatlarda savod o'rgatish jarayonida kontekstual va madaniy yondashuvlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, Skandinaviya mamlakatlarida bolalarga harflarni o'rgatishda tabiat, folklor va milliy madaniyat elementlaridan keng foydalaniladi. [8] Ingliz tilida

esa fonetik yondashuv bilan bir qatorda, hikoya asosida o'qitish usullari samarali deb topilgan.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham so'nggi yillarda innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish, milliy qadriyatlarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish va o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Biroq, alifbo o'qitish metodikasida tarixiy-madaniy kontekstdan tizimli foydalanish hali yetarli darajada ilmiy asoslanmagan va amaliyotga to'liq joriy etilmagan.

Mazkur muammo ushbu tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi. Chunki boshlang'ich ta'limda harflarni o'rgatish nafaqat texnik ko'nikma, balki shaxsning intellektual va madaniy rivojlanishiga xizmat qiluvchi muhim pedagogik jarayondir.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, unda alifbo harflarini o'rgatishda tarixiy-madaniy kontekstni qo'llashning tizimli tamoyillari ishlab chiqiladi hamda ular bolalar psixologiyasi va zamonaviy pedagogik nazariyalar asosida asoslab beriladi. Shu bilan birga, mazkur yondashuvning amaliy samaradorligi ham tahlil qilinadi.

Tadqiqotning maqsadi — alifbo harflarini tarixiy-madaniy kontekst asosida bolalar idrokiga moslashtirishning nazariy va metodik asoslarini ishlab chiqishdan iborat.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

- alifbo o'qitishning zamonaviy metodlarini tahlil qilish;
- tarixiy-madaniy yondashuvning nazariy asoslarini o'rganish;
- bolalar idrokiga xos psixologik xususiyatlarni aniqlash;
- alifbo harflarini kontekstual asosda o'qitish tamoyillarini ishlab chiqish;
- taklif etilgan metodikaning samaradorligini baholash.

Mazkur tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim metodikasini takomillashtirishga, o'qituvchilarning pedagogik faoliyatini boyitishga hamda o'quvchilarning savodxonlik darajasini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, u milliy ta'lim tizimida madaniy komponentni kuchaytirish va innovatsion yondashuvlarni joriy etishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Umuman olganda, alifbo harflarini tarixiy-madaniy kontekstda o'qitish nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki yosh avlodning madaniy ongini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Bu esa zamonaviy ta'limning asosiy maqsadlaridan biri — har tomonlama rivojlangan, ijodkor va ongli shaxsni tarbiyalashga to'liq mos keladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Alifbo harflarini o'qitish metodikasi uzoq yillar davomida pedagogika, psixologiya va lingvistika fanlari kesishgan nuqtada rivojlanib kelmoqda. Mazkur sohada olib borilgan ilmiy tadqiqotlar harflarni o'rgatishda turli yondashuvlarning mavjudligini ko'rsatadi. An'anaviy metodlar, asosan, fonetik va grafematik tamoyillarga asoslangan bo'lib, harf va tovush o'rtasidagi bog'liqlikni o'rgatishga qaratilgan. Biroq zamonaviy ilmiy

qarashlarda bu yondashuv yetarli emasligi, ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilarining psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, yanada kompleks metodlarga ehtiyoj borligi ta'kidlanadi.

Psixologik nuqtai nazardan, bolalarning bilimni o'zlashtirish jarayoni ularning yosh xususiyatlariga bevosita bog'liq. J. Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasiga ko'ra, boshlang'ich yoshdagi bolalar konkret-operatsion bosqichda bo'lib, ular abstrakt tushunchalarga qaraganda konkret va obrazli ma'lumotlarni yaxshiroq qabul qiladilar. Shu bois, harflarni faqat grafika va fonetika asosida o'rgatish ularning idrokiga to'liq mos kelmaydi. Bu holat alifbo o'qitishda vizual va kontekstual yondashuvlardan foydalanish zarurligini ko'rsatadi.

L.S. Vygotskiyning ijtimoiy-madaniy rivojlanish nazariyasida esa bilimlar ijtimoiy muhit va madaniy vositalar orqali shakllanishi asoslab berilgan. Ushbu nazariyaga ko'ra, o'quvchining rivojlanishida madaniy kontekst muhim rol o'ynaydi.[4;44] Demak, alifbo harflarini o'rgatishda tarixiy va madaniy elementlardan foydalanish nafaqat o'rganishni osonlashtiradi, balki o'quvchining shaxsiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda kontekstual o'qitish (context-based learning) yondashuvi keng qo'llanilmoqda. Ushbu yondashuvga ko'ra, bilimlar real hayotiy vaziyatlar va mazmun bilan bog'langan holda berilganda, o'quvchilar tomonidan samaraliroq o'zlashtiriladi. Xususan, boshlang'ich ta'limda savod o'rgatish jarayonida harflarni ma'lum bir voqea, obraz yoki madaniy tushuncha bilan bog'lash orqali ularning eslab qolinish darajasi oshadi.

Shuningdek, xalqaro tadqiqotlarda multimodal o'qitish (multimodal learning) yondashuvi ham alohida e'tirof etilmoqda. Bu yondashuvda vizual, eshitish va kinestetik elementlar birgalikda qo'llaniladi. Harflarni o'rgatishda rasm, video, harakat va o'yin elementlarini integratsiya qilish bolalarning o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi.

Finlyandiya, Buyuk Britaniya va boshqa rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, savod o'rgatishda hikoya asosida o'qitish (story-based learning), o'yin texnologiyalari va madaniy elementlardan foydalanish yuqori samaradorlikka ega. Masalan, fin ta'lim tizimida harflar ko'pincha tabiat va milliy madaniyat elementlari bilan bog'lanadi. Ingliz tilini o'qitishda esa fonetik yondashuv bilan bir qatorda, kontekstual va kommunikativ metodlar qo'llaniladi.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham alifbo o'qitish metodikasi bo'yicha qator ilmiy ishlar olib borilgan. Ularning aksariyatida fonetik, analitik-sintetik va kombinatsiyalangan metodlar tahlil qilingan. So'nggi yillarda innovatsion pedagogik texnologiyalar, jumladan, interfaol metodlar, gamifikatsiya va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish masalalari ham dolzarb bo'lib

bormoqda.[1;23] Biroq, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, alifbo harflarini tarixiy-madaniy kontekst asosida tizimli o'qitish metodikasi yetarli darajada ishlab chiqilmagan.

Shu sababli, mazkur tadqiqot mavjud ilmiy qarashlarni umumlashtirgan holda, yangi metodik yondashuvni taklif etishga qaratilgan bo'lib, u boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqot kompleks yondashuv asosida olib borildi va unda nazariy hamda empirik metodlar uyg'unlashtirildi. Tadqiqotning metodologik asosini konstruktivistik va ijtimoiy-madaniy yondashuvlar tashkil etadi. Tadqiqot aralash metodlar asosida tashkil etildi. Bu yondashuv orqali sifat va miqdoriy ma'lumotlar birgalikda tahlil qilindi. Tadqiqot uch bosqichda amalga oshirildi:

1. **Nazariy tahlil bosqichi** – mavjud ilmiy adabiyotlar, darsliklar va metodik qo'llanmalar o'rganildi;

2. **Eksperimental bosqich** – tarixiy-madaniy kontekst asosida ishlab chiqilgan topshiriqlar amaliyotda sinovdan o'tkazildi;

3. **Tahlil va umumlashtirish bosqichi** – olingan natijalar tahlil qilinib, xulosalar chiqarildi.

NATIJALAR. Mazkur tadqiqot jarayonida alifbo harflarini tarixiy-madaniy kontekst asosida o'qitish metodikasining samaradorligi eksperimental sinov orqali aniqlandi. Tadqiqotda olingan natijalar nazorat va tajriba guruhlarini ko'rsatkichlarini o'zaro taqqoslash asosida tahlil qilindi. Eksperiment yakunida o'quvchilarning harflarni o'zlashtirish darajasi maxsus ishlab chiqilgan testlar yordamida baholandi. Natijalarga ko'ra, an'anaviy metod asosida o'qitilgan nazorat guruhida o'rtacha o'zlashtirish darajasi 68–72% atrofida bo'lgan bo'lsa, tarixiy-madaniy kontekst asosida tashkil etilgan darslarda ishtirok etgan tajriba guruhida bu ko'rsatkich 85–92% gacha yetgani kuzatildi. Ushbu farq kontekstual yondashuvning nafaqat bilimni tezroq egallash, balki uni mustahkam o'zlashtirishga ham xizmat qilishini ko'rsatadi.

Shuningdek, tadqiqot davomida o'quvchilarning o'rganilgan materialni ma'lum vaqt o'tgach eslab qolish darajasi ham tekshirildi. Bir haftadan keyin o'tkazilgan qayta test natijalari shuni ko'rsatdiki, nazorat guruhida eslab qolish darajasi 60–65% ni tashkil etgan bo'lsa, tajriba guruhida bu ko'rsatkich 80–87% atrofida bo'ldi. Bu esa harflarni tarixiy va madaniy obrazlar bilan bog'lab o'rgatish o'quvchilarning uzoq muddatli xotirasini faollashtirishini va bilimlarning barqarorligini ta'minlashini isbotlaydi. Ayniqsa, harflarning ma'lum bir hikoya, obraz yoki milliy qadriyat bilan bog'lanishi ularni eslab qolishni osonlashtirganligi kuzatildi.

Kuzatuv natijalari ham dars jarayonida sezilarli farqlar mavjudligini ko'rsatdi. Tajriba guruhidagi o'quvchilar dars davomida faolroq ishtirok etib, savollarga javob berish, o'yinlarda qatnashish va mustaqil topshiriqlarni bajarishda yuqori faollik

ko'rsatdilar. Nazorat guruhida darsdagi faollik darajasi o'rtacha 55–60% ni tashkil etgan bo'lsa, tajriba guruhida bu ko'rsatkich 80–90% gacha oshdi. Bu holat o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi ortganini va ular o'quv jarayoniga faol jalb etilganini ko'rsatadi.

So'rovnomalar natijalari ham mazkur metodikaning samaradorligini tasdiqladi. Tajriba guruhidagi o'quvchilarning aksariyati, ya'ni 88–92% i darslarni qiziqarli va tushunarli deb baholagan bo'lsa, nazorat guruhida bu ko'rsatkich 60–65% atrofida bo'ldi. Bundan tashqari, tajriba guruhidagi o'quvchilarda darsdan tashqari vaqtda ham harflar bilan bog'liq faoliyatlarga qiziqish ortgani kuzatildi. Ular mustaqil ravishda harflarni turli obrazlar bilan bog'lashga harakat qilganliklari qayd etildi.

Tadqiqot davomida o'quvchilarning assotsiativ fikrlash darajasi ham alohida e'tiborga olindi. Tajriba guruhidagi o'quvchilar har bir harfni ma'lum bir obraz, tushuncha yoki voqea bilan bog'lash qobiliyatini namoyon etdilar. Masalan, "A" harfi ajdodlar, anor yoki asal kabi tushunchalar bilan, "B" harfi esa beshik, bola yoki bog' kabi obrazlar bilan bog'langan holda ifodalandi. Bu esa ularning ijodiy va obrazli fikrlash qobiliyati rivojlanganini ko'rsatadi. Nazorat guruhida esa bunday assotsiativ yondashuv kamroq kuzatildi va o'quvchilar asosan harfning shakli va tovushiga e'tibor qaratdilar.

O'qituvchilar bilan o'tkazilgan suhbatlar natijalari ham mazkur metodikaning ijobiy jihatlari tasdiqladi. Ularning fikriga ko'ra, tarixiy-madaniy kontekst asosida tashkil etilgan darslar yanada jonli, qiziqarli va samarali o'tgan. O'quvchilarning mustaqil fikrlashi oshgani, darsga bo'lgan qiziqishi kuchaygani va harflarni tushuntirish jarayoni osonlashgani qayd etildi. Shu bilan birga, ayrim qiyinchiliklar ham mavjudligi ta'kidlandi, jumladan, darsga tayyorgarlik uchun ko'proq vaqt talab qilinishi va qo'shimcha didaktik materiallarga ehtiyoj sezilishi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari alifbo harflarini tarixiy-madaniy kontekst asosida o'qitish metodikasi an'anaviy yondashuvlarga nisbatan samaraliroq ekanligini ko'rsatdi. Ushbu metod o'quvchilarning bilimni o'zlashtirish darajasini oshirish, uzoq muddatli xotirani faollashtirish, darsga bo'lgan qiziqishni kuchaytirish hamda ijodiy va assotsiativ fikrlashni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi eksperimental ravishda isbotlandi.

MUHOKAMA. Mazkur tadqiqot natijalari alifbo harflarini tarixiy-madaniy kontekst asosida o'qitish metodikasining samaradorligini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, kontekstual yondashuv o'quvchilarning bilimni o'zlashtirish darajasini sezilarli darajada oshiradi hamda o'rganilgan materialning uzoq muddatli xotirada saqlanishini ta'minlaydi. Bu holat zamonaviy pedagogik nazariyalar, xususan, konstruktivistik va ijtimoiy-madaniy yondashuvlar bilan to'liq mos keladi. Chunki ushbu nazariyalarga ko'ra, bilimlar o'quvchi tomonidan faol ravishda quriladi

va bu jarayonda u yashayotgan madaniy muhit, tajriba va mavjud bilimlar muhim rol o'ynaydi.

Tadqiqot davomida aniqlangan yuqori natijalar shuni ko'rsatadiki, harflarni ma'lum bir tarixiy yoki madaniy obraz bilan bog'lash o'quvchilar ongida mustahkam assotsiatsiyalar hosil qiladi. Bu esa o'z navbatida, ularning eslab qolish qobiliyatini kuchaytiradi. An'anaviy metodlarda esa harf ko'pincha abstrakt belgi sifatida taqdim etiladi, bu esa ayniqsa boshlang'ich yoshdagi o'quvchilar uchun qiyinchilik tug'diradi. Mazkur tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, abstrakt belgilarni konkret obrazlar bilan boyitish orqali o'qitish jarayonini sezilarli darajada samarali qilish mumkin.

Shuningdek, o'quvchilarning dars jarayonidagi faolligi va qiziqish darajasining oshishi ham muhim pedagogik natija sifatida baholanishi mumkin. Bu holat o'yin elementlari, hikoyalar va vizual materiallardan foydalanish bilan bevosita bog'liq. O'quvchilar uchun qiziqarli va ma'noli tashkil etilgan darslar ularning ichki motivatsiyasini kuchaytiradi va o'quv faoliyatiga ijobiy munosabat shakllantiradi. Bu esa ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omillardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari shuningdek, o'quvchilarning ijodiy va assosiativ fikrlash qobiliyatining rivojlanishini ham ko'rsatdi. Harflarni turli obrazlar, voqealar va tushunchalar bilan bog'lash jarayoni o'quvchilarning tafakkur doirasini kengaytiradi, ularni mustaqil fikrlashga undaydi. Bu esa zamonaviy ta'limning asosiy maqsadlaridan biri bo'lgan kreativ va tanqidiy fikrlovchi shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi.

Mazkur natijalarni xalqaro tajriba bilan solishtiradigan bo'lsak, ular rivojlangan mamlakatlarda qo'llanilayotgan kontekstual va multimodal o'qitish yondashuvlari bilan uyg'un ekanligini ko'rish mumkin. Bu esa tadqiqot natijalarining nafaqat mahalliy, balki global miqyosda ham ahamiyatli ekanligini ko'rsatadi. Ayniqsa, madaniy komponentni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish orqali o'quvchilarda milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotira va qadriyatlarga hurmat kabi sifatlarni shakllantirish mumkinligi alohida ta'kidlashga loyiq.

Biroq, tadqiqot davomida ayrim cheklovlar ham aniqlangan. Jumladan, tarixiy-madaniy kontekst asosida darslarni tashkil etish o'qituvchidan yuqori darajadagi metodik tayyorgarlik, ijodkorlik va qo'shimcha vaqt talab etadi. Shuningdek, samarali dars tashkil etish uchun vizual va didaktik materiallar bilan ta'minlanganlik muhim ahamiyatga ega. Bu esa barcha ta'lim muassasalarida bir xil darajada imkoniyat mavjud emasligini hisobga olishni talab qiladi.

Shu bilan birga, mazkur metodikaning samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchining uni to'g'ri qo'llay olishiga ham bog'liq. Agar metod noto'g'ri yoki yuzaki qo'llansa, kutilgan natijaga erishish qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun ushbu yondashuvni amaliyotga joriy etishda o'qituvchilar uchun maxsus metodik qo'llanmalar, treninglar va tavsiyalar ishlab chiqish zarur.

Kelgusida ushbu yoʻnalishda tadqiqotlarni kengaytirish, xususan, raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashgan holda alifbo oʻqitish metodikasini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, interaktiv dasturlar, animatsiyalar va mobil ilovalar orqali tarixiy-madaniy kontekstni yanada samarali yetkazish mumkin. Bu esa zamonaviy raqamli avlod uchun ayniqsa dolzarb hisoblanadi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari va ularning tahlili shuni koʻrsatadiki, alifbo harflarini tarixiy-madaniy kontekst asosida oʻqitish boshlangʻich taʼlim samaradorligini oshirishda istiqbolli va innovatsion yondashuv hisoblanadi. Ushbu metod nafaqat savod oʻrgatish jarayonini yaxshilaydi, balki oʻquvchilarning shaxsiy, madaniy va intellektual rivojlanishiga ham ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Bu esa uni zamonaviy taʼlim tizimiga keng joriy etish zarurligini asoslaydi.

XULOSA. Alifbo harflarini tarixiy-madaniy kontekst asosida oʻqitish boshlangʻich taʼlim jarayonini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiluvchi samarali metodik yondashuv hisoblanadi. Ushbu yondashuv orqali harflar oddiy grafematik birlik sifatida emas, balki mazmun bilan boyitilgan, bolalar uchun tushunarli va esda qolarli obrazlar sifatida qabul qilinadi. Natijada oʻquvchilarning bilimni oʻzlashtirish jarayoni faollashadi, ularning eslab qolish koʻrsatkichlari ortadi hamda oʻquv faoliyatiga nisbatan ijobiy munosabat shakllanadi.

Mazkur metodikaning muhim jihatlardan biri shundaki, u oʻquvchilarning nafaqat lingvistik koʻnikmalarini rivojlantiradi, balki ularning tafakkurini kengaytiradi, tasavvurini boyitadi va mustaqil fikrlashga undaydi. Harflarning tarixiy va madaniy mazmun bilan bogʻlanishi bolalarda assotsiativ fikrlashni rivojlantiradi, bu esa bilimlarni tizimli va chuqur oʻzlashtirishga imkon yaratadi. Shu bilan birga, mazkur yondashuv orqali taʼlim jarayoniga tarbiyaviy komponent ham samarali integratsiya qilinadi, yaʼni oʻquvchilarda milliy qadriyatlarga hurmat, tarixiy ong va madaniy identifikatsiya shakllanadi.

Tadqiqot jarayonida olingan natijalar anʼanaviy oʻqitish metodlariga nisbatan kontekstual yondashuvning ustunligini koʻrsatdi. Biroq ushbu metodikaning samaradorligi uni toʻgʻri tashkil etish, oʻqituvchining metodik tayyorgarligi va dars jarayonida qoʻllaniladigan vositalarning sifatiga bevosita bogʻliq ekanligi ham aniqlandi. Shu sababli, mazkur yondashuvni keng joriy etish uchun oʻqituvchilarni tayyorlash, metodik qoʻllanmalarni ishlab chiqish va innovatsion didaktik materiallar bilan taʼminlash muhim hisoblanadi.

Shuningdek, ushbu tadqiqot alifbo oʻqitish metodikasini yanada takomillashtirish uchun yangi imkoniyatlarni ochib beradi. Xususan, tarixiy-madaniy kontekstni zamonaviy axborot texnologiyalari, raqamli platformalar va interaktiv vositalar bilan

uyg'unlashtirish orqali yanada samarali o'quv muhitini yaratish mumkin. Bu esa kelajakda ushbu yo'nalishda chuqurroq ilmiy izlanishlar olib borishni taqozo etadi.

Xulosa qilib aytganda, alifbo harflarini tarixiy-madaniy kontekst asosida o'qitish nafaqat savod o'rgatish jarayonini optimallashtiradi, balki o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiluvchi kompleks pedagogik yechim sifatida namoyon bo'ladi. Shu jihatdan, mazkur yondashuvni boshlang'ich ta'lim amaliyotiga tizimli ravishda joriy etish ilmiy va amaliy ahamiyatga ega muhim vazifa sifatida qaraladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

Kitoblar

1. Safarova. R Savod o'rgatish darslari: O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. – T.: Tafakkur, 2012. – 144 b.
2. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
3. Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. New York: Macmillan.
4. Piaget, J. (1970). *Science of Education and the Psychology of the Child*. New York: Viking Press.

Jurnallar

5. S.X.Yo'ldosheva. "Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali ijtimoiy - gumanitar fanlarni o'qitish: muammolar va innovatsion yechimlar" [Boshlang'ich sinflarda savod o'rgatish jarayonini jahon ta'lim andozalari asosida tashkil etish orqali ta'lim sifatini oshirish]: Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Urganch, 2025 y.
6. S.X.Yo'ldosheva. Ta'lim va tarbiyada jadidchilik harakati namoyandalarning o'rni [Effectiveness of introducing innovative technologies in the process of literacy teaching in primary education]: Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Urganch, 2025-y.
7. S.X.Yo'ldosheva. *Mahmud Kashgarli International Scientific Journal*. 2026 / Volume: 4 Issue: 1 / 89-91. "Ilkoku sınıflarında okuma-yazma öğretimini etkileşimli yöntemler temelinde etkili bir şekilde organize etme"

Vebsayt

8. UNESCO. (2021). *The Digital Learning Divide: Implications for Education Equity and Inclusion*. Paris: UNESCO Publishing.
9. OECD. (2019). *PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do*. Paris: OECD Publishing

Ikki va undan ortiq mualliflar

10. Shodiyev F, Yuldasheva S. *Journal of Innovations in Pedagogy and Educational Advancements* In Volume 1, Issue 07 July 2025. "Ways to develop the skills of future primary school teachers in using digital pedagogical technologies".